

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОРЦЕВОМУ СЖАТИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА НА ОСНОВЕ ЕГО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

INVESTIGATION OF THE RESISTANCE TO END COMPRESSION OF CORRUGATED CARDBOARD PRODUCTS BASED ON THEIR DEFORMATION INDICATORS

КОСАРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

младший научный сотрудник,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

KOSAREV IVAN ALEKSANDROVICH,

Junior research assistant,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматриваются результаты исследования сопротивления торцевому сжатию изделий из гофрированного картона, с целью оптимизации параметров, влияющих на их прочность и жесткость. Проведены эксперименты на образцах с разным числом слоев и углом расположения гофр. Исследовано влияние форм-фактора изделий и угла расположения гофр на конструкционные свойства материалов. Разработана методика оценки прочности при торцевом сжатии и определения ключевых зависимостей между углом расположения гофр, количеством слоев и прочностными характеристиками. Экспериментальные данные показали, что устойчивость изделий напрямую зависит от угла расположения гофр и количества элементов. Также были установлены предельные значения деформации образцов и коэффициенты корреляции между этими параметрами, что позволило глубже понять механизмы разрушения при торцевом сжатии. На основании результатов исследования разработаны рекомендации для повышения прочностных характеристик, которые могут быть полезны в различных отраслях промышленности.

The article presents the results of a study on the edgewise compressive strength of corrugated cardboard products, aimed at optimizing the parameters that affect their strength and rigidity. Experiments were conducted on samples with varying numbers of layers and flute orientation angles. The influence of the product's form factor and flute orientation on the structural properties of the materials was investigated. A methodology for assessing compressive strength and determining key correlations between flute angle, number of layers, and strength characteristics was developed. The experimental data showed that the stability of the products directly depends on the flute angle and the number of elements. The study also established the maximum deformation values of the samples and the correlation coefficients between these parameters, providing deeper insights into the mechanisms of failure under edgewise compression. Based on the research results, recommendations were developed to improve strength characteristics, which could be beneficial in various industrial sectors.

Ключевые слова: *гофрированный картон, торцевое сжатие, угол расположения гофр, конструкционная прочность, численное моделирование, математические модели.*

Key words: *Corrugated cardboard, end compression, flute orientation angle, structural strength, numerical modeling, mathematical models.*

В последние годы сфера упаковки и тары демонстрирует стремительное развитие, занимая значительное место в мировой экономике. Особенно заметен рост спроса на упаковочные материалы из гофрированного картона, что связано с увеличением объемов производства в пищевой, химической промышленности, а также в сфере бытовой и электронно-вычислительной техники [2, с. 210]. Гофрированный картон широко используется благодаря своей универсальности, экономичности и механическим свойствам, обусловленным чередованием плоских и гофрированных слоев [1, с. 18]. Он занимает лидирующие позиции на рынке упаковочных материалов благодаря своей экологичности, возможности многократной переработки, легкости и прочности [3, с. 52].

Однако, в условиях современных требований к качеству продукции, необходимо более детально исследовать конструкционные и деформационные характеристики гофрокартона, особенно такой параметр, как сопротивление торцевому сжатию [4, с. 11]. Традиционные методы оценки, применяемые в отрасли, не всегда отражают полный спектр сил, воздействующих на материал под нагрузкой. Это обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований для улучшения качества изделий и повышения их прочностных характеристик.

В данной работе исследовались изделия из гофрированного картона марки П32, соответствующие ГОСТ Р 52901-2007. Изделия были разработаны по запатентованной полезной модели "Высокопрочное изделие из гофрированного картона" (патент №222991 от 17.05.2023). Для их производства был использован лазерно-гравировальный станок, с помощью которого производилась нарезка элементов с высокой точностью, которые склеивались между собой с равномерным нанесением клея. Количество клея, нанесенного между слоями, составляло 2 грамма и контролировалось взвешиванием образцов до и после нанесения клея. Важным фактором при склеивании было соблюдение направления гофров.

Каждое изделие состояло из n элементов, ($n = 1...6$), при этом, для каждого варианта изделия было изготовлено по десять экземпляров. Один элемент представлял собой стандартный образец для испытаний на сопротивление торцевому сжатию по методу ЕСТ, с длиной $100 \pm 0,5$ мм и шириной $25 \pm 0,5$ мм (рис. 1).

Рис. 1. Элементы и изделия из гофрированного картона

Экспериментальные работы проводились в стандартных условиях с целью изучения физико-механических свойств гофрированного картона при торцевом сжатии. В соответствии с ГОСТ 13523-78, образцы предварительно выдерживались в климатической камере при температуре 23°C и относительной влажности 50% на протяжении 24 часов.

Испытания проводились на лабораторных стендах согласно встроенному методу проведения испытания ЕСТ, в продольном направлении до момента его разрушения, где одна верхняя плита равномерно перемещалась в перпендикулярном направлении к рабочей плоскости со скоростью $12,5 \pm 2,5$ мм/мин., а другая была жестко зафиксирована (рис. 2).

Рис. 2. Лабораторные стенды FRANK-PTI Crush Resistance Tester TS F18502 и SHIMATZU 5 kN

В процессе измерений прибор регистрировал силу, необходимую для разрушения образца по торцу.

Перед началом измерений производилась калибровка согласно установленным стандартам и требованиям.

Полученные данные фиксировались. Всего было проведено десять испытаний, после чего рассчитано среднее значение сопротивления торцевому сжатию применяемого в исследовании гофрированного картона (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость ECT при количестве элементов в изделии от 1 до 6

Анализ деформаций элементов при торцевом сжатии до разрушения позволил определить основные закономерности изменения конструкционной прочности материала в зависимости от угла расположения гофр и количества элементов в изделии.

$$\varepsilon_{сж} = \left(\frac{l_0 - l_k}{l_0} \right),$$

где l_0 – начальная высота образца; l_k – остаточная высота после потери несущей способности.

Данные основаны на оценке уровня предельной деформации при сжатии ($\epsilon_{сж}$, мм) важны для сравнения результатов с целью повышения точности прогнозирования (табл. 1).

Таблица 1. Показатели хода деформации при испытании физических изделий

Кол-во элементов	Ход деформации, мм						
	Угол гофров 0° (MD)	Угол гофров 15°	Угол гофров 30°	Угол гофров 45°	Угол гофров 60°	Угол гофров 75°	Угол гофров 90° (CD)
1	0,46	0,51	0,55	0,63	0,81	0,95	1,01
2	0,48	0,58	0,70	0,76	0,91	1,06	1,13
3	0,51	0,64	0,77	0,97	1,46	1,57	1,64
4	0,62	0,79	1,09	1,38	1,79	1,91	2,01
5	0,68	0,83	1,16	1,54	1,95	2,06	2,16
6	0,74	0,94	1,32	1,67	2,01	2,11	2,13

Для исследования математических моделей изделий из гофрированного картона была создана трёхмерная модель элемента поперечным направлением гофр в системе автоматизированного проектирования «Компас 3D». Точная передача физических свойств достигалась благодаря применению конечно-элементной расчётной сетки с большим числом элементов малого размера, что обеспечивало более точную аппроксимацию криволинейных границ.

После создания расчётной сетки производилось назначение действующих сил на испытуемый образец и расчеты деформации (рис. 4).

Рис. 4. Расчёты деформации цифровой модели изделия с поперечным направлением гофр с $n = 1$ и $n = 6$

При выборе размера элемента расчётной сетки, сравнительный анализ показал, что при использовании элементов размерами от 0,25 мм до 0,15 мм погрешность составляет менее 1%. На генерацию и решение моделей с сеткой, содержащей элементы размерами менее 0,25 мм требуется значительно больше времени, чем на сетку с размером элемента 0,25 мм без потери качества эксперимента, в связи с чем было решено использовать именно её.

Испытания математических моделей отображали симуляцию деформирования изделий с параметрами гофрированного картона марки П32 при торцевой нагрузке. При этом фиксировались показатели максимального хода деформации для их последующего сравнения с результатами при испытаниях физических образцов (табл. 2).

Таблица 2. Показатели хода деформации при испытании цифровых моделей

Кол-во элементов	Ход деформации, мм						
	Угол гофров 0° (MD)	Угол гофров 15°	Угол гофров 30°	Угол гофров 45°	Угол гофров 60°	Угол гофров 75°	Угол гофров 90° (CD)
1	0,419	0,481	0,529	0,591	0,785	0,987	0,964
2	0,462	0,537	0,678	0,708	0,937	1,094	1,097
3	0,498	0,597	0,746	0,927	1,492	1,601	1,598
4	0,607	0,824	1,041	1,334	1,839	1,952	2,063
5	0,669	0,869	1,128	1,493	1,991	2,113	2,107
6	0,740	0,981	1,274	1,619	2,061	2,149	2,076

Сравнивая табличные значения физических испытаний изделий из гофрированного картона и цифровых математических моделей, мы можем отметить, что расхождение между ними не превышает 5%.

Выводы:

1. Произведена оценка прочностных характеристик изделий из с поперечным, машинным и заданным углом расположения гофр при торцевом сжатии с различным количеством элементов.
2. Изучено влияние направления гофр на конструкционную прочность изделий из гофрированного картона при торцевом сжатии.
3. Разработаны и испытаны физические образцы и математические модели с количеством элементов от 1 до 6 и углом расположения гофр от 0° до 90° с шагом 15°.
4. Проведен сравнительный анализ результатов испытаний физических образцов и математических моделей.
5. Установлено, что математическое моделирование позволяет проводить расчёты на основе деформационных показателей цифровых моделей изделий с различным углом расположения гофр и количеством элементов, а также прогнозировать их конструкционную прочность с погрешностью не более 5%.

Исследование выполнено за счет средств Программы развития САФУ на 2021-2035 гг., договор Д-388.2024.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аликин В.П. Физико-механические свойства природных целлюлозных волокон. Изменение этих свойств в процессах размола и сушки. М., Лесная промышленность, 1969. 140 с.
2. Ефремов Н.Ф. Тара и её производство. 2-е изд., доп. М.: МГУП, 2001. 312 с.
3. Жесткость при изгибе гофрокартона / Я.В. Казаков [и др.] // Целлюлоза. Бумага. Картон, 2006. № 6. С. 50-53.
4. Мишурина О.А. Анализ влияния качества целлюлозного сырья на прочностные и сорбционные свойства упаковочных видов картона / О.А. Мишурина, К.В. Пинчукова, Я.В. Глазкова, З. Ку-

жугалдинова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 1. Ч. 1. С. 9-13.

© Косарев И.А., 2024.